

MAKTABGACHA TA'LIM JARAYONIDA RIVOJLANISH SOHALARINING O'ZARO INTEGRATSIYASINI TA'MINLASHGA INNOVATSION YONDASHUV.

Nazirova Guzal Malikovna¹, Yigitaliyeva Gullola Mirobiljon qizi²

¹Qo'qon davlat pedagogika instituti Maktabgacha ta'lim kafedrasini mudiri, professor, Pedagogika fanlari bo'yicha fasafa doktori (PhD), ²Qo'qon Davlat Pedagogika Instituti magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15315076>

Annotatsiya. Maktabgacha ta'lim jarayonida rivojlanish sohalarining o'zaro integratsiyasini ta'minlashga innovatsion yondashuv, ta'lim tizimini yanada samarali va zamonaviy qilishga qaratilgan yangi pedagogik yondashuvlarni o'z ichiga oladi. Bu yondashuv bolalarning intellektual, jismoniy, emosional va ijtimoiy rivojlanishini bir-biriga uyg'unlashtirishni maqsad qiladi. Yangi metodlar va texnologiyalar, masalan, interfaol o'yinlar, raqamli platformalar, va individual yondashuvlar yordamida ta'lim jarayoni yanada samarali va qiziqarli bo'ladi. Bunda o'qituvchilar bolalarga har tomonlama rivojlanish uchun yangi imkoniyatlar yaratishadi, shu bilan birga ta'lim sifatini oshiradilar.

Kalit so'zlar: maktabgacha ta'lim, rivojlanish sohalarini, integratsiya, innovatsion yondashuv, intellektual rivojlanish, jismoniy rivojlanish, interfaol o'yinlar, raqamli texnologiyalar.

Аннотация. Инновационный подход к обеспечению интеграции различных областей развития в процессе дошкольного образования направлен на повышение эффективности образовательной системы. Этот подход включает в себя гармоничное сочетание интеллектуального, физического, эмоционального и социального развития детей. Использование новых методов и технологий, таких как интерактивные игры, цифровые платформы и индивидуальный подход, позволяет создать более эффективный и интересный образовательный процесс. Важно, чтобы педагоги создавали возможности для всестороннего развития детей и улучшали качество обучения.

Ключевые слова: дошкольное образование, области развития, интеграция, инновационный подход, интеллектуальное развитие, физическое развитие, интерактивные игры, цифровые технологии.

Annotation. The innovative approach to ensuring the integration of various developmental areas in the preschool education process aims at enhancing the effectiveness of the educational system. This approach focuses on harmonizing the intellectual, physical, emotional, and social development of children. The use of new methods and technologies, such as interactive games, digital platforms, and individualized approaches, makes the educational process more effective and engaging. It is essential for educators to create opportunities for the comprehensive development of children while improving the overall quality of education.

Keywords: preschool education, development areas, integration, innovative approach, intellectual development, physical development, interactive games, digital technologies.

Shavkat Mirziyoyev: "Yangi O'zbekistonning asosiy ustuni – bilim ta'lim va tarbiya bo'ladi" – degan edi. Ushbu oltin so'zlar ham bolalarning har tomonlama rivojlanish dolzarb muammolarni tizimli hal etish zarurligini yana bir bor isbotlaydi.

Zamonaviy ta'lim tizimida bolalarning har tomonlama va uyg'un rivojlanishini ta'minlash dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi. Ayniqsa, maktabgacha yoshdagi bolalar rivojida bu omil alohida ahamiyat kasb etadi. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida o'quv-tarbiya jarayonining samaradorligini oshirish uchun rivojlanish sohalari o'rtasida integratsiyani yo'lga qo'yish muhim hisoblanadi. Rivojlanish sohalari — bu bolaning jismoniy, nutqiy, ijtimoiy-emotsional, kognitiv va estetik qobiliyatlarini o'z ichiga olgan, ularning har biri bola shaxsining shakllanishida o'ziga xos rol o'ynaydi. Ushbu maqolada aynan ushbu sohalarning o'zaro integratsiyasi va uni amalga oshirishda innovatsion yondashuvlar muhokama qilinadi.

“Maktabgacha ta'lim va tarbiya to'g'risida”gi O'zbekiston Respublikasining Qonuni ijrosini ta'minlash, shuningdek, ilk va maktabgacha yoshdagi bolalarga samarali ta'lim-tarbiya berish hamda qulay shart-sharoitlar yaratish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi Maktabgacha ta'lim va tarbiyaning Davlat standartini tasdiqlash to'g'risida qaror qabul qildi. Maktabgacha ta'lim va tarbiyaning davlat standartining 1-ilovasida ilk va maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishiga qo'yiladigan Davlat talablari aks ettirilgan. Rivojlanish sohalari bo'yicha kompetensiyalarni o'zaro bog'liq holda takomillashtirish bolaning har tomonlama rivojlanishini ta'minlash, shuningdek, uning maktab ta'limi bo'lgan keyingi bosqichiga muammosiz o'tishi va unga tayyor bo'lishi, boshlang'ich ta'limda kompetensiyalarni shakllantirishi uchun zarurdir. Bolaning kompetensiyalari bola rivojining quyidagi sohalarda belgilanadi:

- jismoniy rivojlanish va sog'lom turmush tarzining shakllanishi;
- ijtimoiy-hissiy rivojlanish;
- nutq, muloqot, o'qish va yozish malakalari;
- bilish jarayonining rivojlanishi;
- ijodiy rivojlanish ¹

Rivojlanish kishidagi jismoniy, ruhiy va ijtimoiy jarayon bo'lib, u barcha tug'ma va egallangan miqdor va sifat o'zgarishlarini o'z ichiga oladi. Jismoniy rivojlanish bo'yicha o'sishi, vaznning ortishi, sezgi a'zolarining mukammallashuvi, harakatlarni to'g'ri boshqara bilish bilan bog'liqdir. Ruhiy rivojlanishda esa kishi shaxsidagi psixologik sifatlar belgilarning shakllanishi, emotsional irodaviy, bilish jarayonida muhim o'zgarishlar ro'y beradi. Bolaning ijtimoiy rivojlanishi u ijtimoiy hayotda qatnashganda uning xulqida, tevarak-atrofga bo'lgan munosabatida namoyon bo'ladi. ²

Rivojlanish sohalarining integratsiyasi deganda, bola shaxsining har tomonlama kamol topishini ta'minlash maqsadida turli ta'lim va tarbiya sohalarining bir-biri bilan uyg'unlashtirilgan holda olib borilishi tushuniladi. Bu jarayonda quyidagi rivojlanish yo'nalishlari o'zaro bog'liqlikda ko'rib chiqiladi:

- Jismoniy rivojlanish: Bola harakatlarining koordinatsiyasi, asosiy motorik harakatlar va sog'lom turmush tarziga oid bilim va ko'nikmalar.
- Nutqiy rivojlanish: So'z boyligi, muloqot madaniyati, og'zaki va yozma nutq malakalari.
- Kognitiv rivojlanish: Bilim olishga bo'lgan qiziqish, tafakkur, xotira, e'tibor kabi aqliy faoliyat turlari.

¹ O'zbekiston respublikasi maktabgacha ta'lim tashkilotlari uchun ilk qadam davlat o'quv dasturi takomillashtirilgan ikkinchi nashr Toshkent-2022 17-19bet

² Maktabgacha pedagogika F.R.Qodirova - Toshkent: Tafakkur nashriyoti, 2019. 116 bet.

- Ijtimoiy-emotsional rivojlanish: Jamoa bilan ishlash, muloqot qilish, his-tuyg'ularni anglash va boshqarish.
- Estetik rivojlanish: San'at, musiqa, rangtasvir, dramatik ifoda orqali o'z fikr va his-tuyg'ularini ifoda etish.

Mazkur rivojlanish yo'nalishlarining bir butunlikda olib borilishi bola dunyoqarashi va shaxsiy fazilatlarini yuksalishiga xizmat qiladi. **O'quv faoliyatining tabiiyligi:** Bolalar hayoti va faoliyatida fanlar tabiiy ravishda uyg'unlashgan bo'ladi. Bu ularga bilimni osonroq va chuqurroq o'zlashtirishga yordam beradi.

1. **Ijodkorlik va mustaqil fikrlash:** Turli sohalar o'rtasidagi bog'liqlikni tushunish bolalarda ijodiy yondashuv va tahliliy fikrlash qobiliyatini rivojlantiradi.
2. **Motivatsiya va qiziqish:** Integratsiyalashgan mashg'ulotlar orqali bolalarning qiziqishini orttirish mumkin.
3. **Samarali o'zaro ta'sir:** Bolalar birgalikda faoliyat olib borish orqali ijtimoiy va kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantiradilar.

Innovatsiya tushunchasi tadqiqotlarda "yangilik kiritish" tushunchasi sifatida ko'rib chiqiladi, "innovatsion jarayon" tushunchasi esa yangilik yaratish va ularni o'zlashtirish hamda ta'lim muassasasi amaliyotida samarali qo'llash jarayoni sifatida ifodalanadi³. Bugungi kunda inovatsion ta'lim inivatsion metodlar ta'lim jarayoning eng zaruriy sharti hisoblanadi **Innovatsion yondashuv** — bu mavjud ta'lim uslublarini takomillashtirish, yangi texnologiya, metod va shakllarni amaliyotga joriy etish orqali o'quv jarayonini zamon talablariga moslashtirishga yo'naltirilgan tizimli faoliyatdir. Maktabgacha ta'limda bu yondashuv bolalarni har tomonlama rivojlantirish, ularning ijtimoiylashuvini ta'minlash, mustaqil fikrlash va kreativ qobiliyatlarini shakllantirishda muhim vosita hisoblanadi.

Innovatsion yondashuvning asosiy tamoyillari:

1. **Bolaning individual imkoniyatlariga e'tibor** — har bir bola o'z qobiliyat va qiziqishlariga qarab o'qitiladi.
2. **Faollik va mustaqillikni qo'llab-quvvatlash** — bola o'qituvchi emas, faol ishtirokchi sifatida jarayonga jalb qilinadi.
3. **Interfaol metodlar** — dialog, jamoaviy ish, muammoli vaziyatlar asosida o'rgatish.
4. **Integratsiyalashgan o'quv jarayoni** — bir nechta fan va rivojlanish yo'nalishlari uyg'un holda olib boriladi.
5. **Texnologik yangiliklar bilan uyg'unlik** — raqamli vositalardan samarali foydalanish.

.Pedagogik innovatsiyalar va ularning joriylanishini tashkil etish Innovatsiya (inglizcha innovation) - yangilik kiritish, yangilikdir. A.I. Prigojin innovatsiya deganda muayyan ijtimoiy birlikka - tashkilot, aholi, jamiyat, guruhga yangi, nisbatan turg'un unsurlarni kiritib boruvchi maqsadga muvofiq o'zgarishlarni tushunadi⁴. Maktabgacha ta'limda integratsiyani amalga

³ G.M.Nazirova "Maktabgacha ta'lim muassasalarida pedagogik jarayonlarni tashkil etish va boshqarish texnologiyalari" 85-bet

⁴ "Maktabgacha ta'limda innovatsion faoliyat" o'quv-uslubiy majmua Sh.A.Sadikova TOSHKENT-2022 39-bet

oshirishda zamonaviy innovatsion yondashuvlar muhim ahamiyatga ega. Quyida ulardan asosiylari yoritib beriladi:

1. STEAM yondashuvi

STEAM — Science (fan), Technology (texnologiya), Engineering (muhandislik), Arts (san'at) va Mathematics (matematika) sohalarining integratsiyasini bildiradi. Bu yondashuv bolalarning mantiqiy fikrlash, muammo yechish va ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Masalan, biror qurilish loyihasini bajarish jarayonida matematika, muhandislik va san'at sohalaridagi bilimlar uyg'unlashadi.

2. Loyiha asosida o'qitish

Bu yondashuv orqali bolalar real hayotdagi muammolarni hal etishga yo'naltirilgan kichik guruhlarda faoliyat olib boradilar. Har bir loyiha doirasida turli rivojlanish sohalariga oid topshiriqlar integratsiyalashgan holda bajariladi.

3. Raqamli texnologiyalar

Multimediali vositalar, interaktiv o'yinlar, animatsiyalar va virtual laboratoriyalar yordamida bolalarda fanga qiziqish ortadi. Bunda bolalar bir vaqtning o'zida vizual, eshitish va kinestetik sezgilari orqali bilimlarni o'zlashtiradilar.

4. Didaktik o'yinlar va faol metodlar

Innovatsion didaktik o'yinlar orqali bolalar bilim va ko'nikmalarni o'zlashtiribgina qolmay, balki o'zaro hamkorlik, raqobat va jamoada ishlash malakalarini ham shakllantiradilar. Bu o'yinlarda bir vaqtning o'zida nutqiy, jismoniy va intellektual rivojlanish ta'minlanadi.

Maktabgacha ta'limda rivojlanish sohalarining o'zaro integratsiyasini ta'minlash zamonaviy ta'limning muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Innovatsion yondashuvlar orqali bu integratsiyani samarali amalga oshirish, bolalarda kompleks rivojlanish, ijodiy tafakkur, mustaqillfikrlash va ijtimoiy moslashuvchanlikni shakllantirish imkonini beradi. Bu esa ularning maktabga tayyor holatda yetib borishlariga xizmat qiladi. Shuning ham Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolaning rivojlanish jarayonlarini o'zaro bog'liq holda tashkil etish maqsadga muvofiqdir. Bundan tashqari ta'limiy faoliyatlarda yangi pedagogik texnologiyalarni joriy etgan holda ta'lim berish bilan, bolaning yangi yutuqlariga erishish mumkin. Umumiy xulosa qilib aytganda, Maktabgacha ta'lim jarayonida rivojlanish sohalarining o'zaro integratsiyasini ta'minlash jahon va yurtimizga dolzarb masalaga ega.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. *Mirziyoyev Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. – T.: "O'zbekiston", 2017.*
2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 31-dekabrda "Uzluksiz ma'naviy tarbiya konsepsiyasini tasdiqlash va uni amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 1059-son Qarori 1-ilovasi. // Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 03.01.2020 y., 09/20/1059/4265-son
3. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O'zbekiston strategiyasi. – Toshkent: "O'zbekiston", 2021. – 464 bet
4. AZ Bahodirovna International trends in the development of the preschool education system Open Access Repository 9, 236-240 2022
5. AZ Bahodirovna, SCQ Qizi, ADD Qizi BOLALARNING MAKTABGA PSIXOLOGIK TAYYORGARLIGI Science and innovation 3 (Special Issue 31), 194-196 2024
6. Muminova, G. "HONORARY WOMEN IN UZBEK ART." Science and Innovation 1.6 (2022): 244-247.

7. Irmatova Ma'mura Djuraevna PERIOD OF KINDERGARTEN AGE - THE BEGINNING STEPS OF EDUCATION, THE FORMATION OF SOCIALLY NECESSARY CHARACTERIZATIONS IN A PERSON IJSSIR, Vol. 11, No. 06. June 2022 41-44
8. Kadirova, Dildora Nadjatbekovna. "PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES AT THE CENTERS FOR THE DEVELOPMENT OF PRESCHOOL EDUCATIONAL." *Bulletin news in New Science Society International Scientific Journal* 1.3 (2024): 86-92.
9. Achilova S. Hygienic factors for the development of physical qualities of children in preschool education // *International journal of social science & interdisciplinary research*, Vol. 12. Date of publication: 04.04.2023. – P.86-89. (IF 7.429)
10. GM Nazirova, KM Ilxomovna TARBIYA VA UNING SHAXS KAMOLOTIGA TA'SIRI *Science and innovation* 3 (Special Issue 31), 531-534
11. NG Malikovna, V Gulshoda JISMONIY HARAKATLAR TEATRI VOSITASIDA MOTORIK FAOLIYATNI RIVOJLANTIRISHDA KREATIV YONDASHUVLAR *Actual Problems in Higher Education in the Era of Globalization ...*
12. GM Nazirova, E Nazorat, S Sug'Diyona BO 'LAJAK MAKTABGACHA TA'LIM PEDAGOGLARINI KREATIV QOBILIYATLARINI RIVOJLANTIRISH *Science and innovation* 3 (Special Issue 31), 107-110
13. GM Nazirova, G Xilola TA'LIM METODLARI VA VOSITALARI *Science and innovation* 3 (Special Issue 31), 111-117
14. Kadirova, Dildora, U. Olimjonova, and L. Azimova. "GOALS AND OBJECTIVES OF CHILD EDUCATION IN PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATIONS." *Академические исследования в современной науке* 2.25 (2023): 93-99.
15. Sh.Karimova PROBLEMS OF IMPLEMENTATION OF SOCIAL PEDAGOGICAL PRINCIPLES
<file:///C:/Users/Windows10/Downloads/Telegram%20Desktop/Каримова%20Ш.%20Имп фактор93-100.pdf> *Bulletin news in New Science Society International Scientific Journal* 2024 Vol 1 Issue 3 Impact factor: 8.5 (Researchbib)
16. Sh.Karimova. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ АРТ-ТЕРАПИИ В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH OF PROBLEMS OF SCIENCE AND EDUCATION 2024 Paris, France
17. S Achilova MAKTABGACHA TA'LIM YOSHIDAGI BOLALARNING JISMONIY SIFATLARINI SHAKILLANTIRISHNING PEDAGOGIK XUSUSIYATLARI *Наука и технология в современном мире* 2 (16), 69-71
18. SX Achilova MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNING JISMONIY SIFATLARINI RIVOJLANTIRISH TEXNOLOGIYALARI ILM FAN TARAQQIYOTIDA ZAMONAVIY METODLARNING QO'LLANILISHI 3 (7), 22-25
19. KM Nodirovna PRINCIPLES OF INCREASING THE SHARE OF DIFFERENTIATED EDUCATIONAL METHODS IN THE IMPLEMENTATION OF EDUCATIONAL REFORMS IN UZBEKISTAN *ASIA PACIFIC JOURNAL OF MARKETING & MANAGEMENT REVIEW* ISSN: 2319-2836 Impact ...
20. KM Nodirovna .PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL PROBLEMS OF PREPARING STUDENTS FOR VOLUNTEER ACTIVITIES *American Journal of Pedagogical and Educational Research* 12, 303-306